

освітньому процесі. Важливо збалансувати використання ШІ з людським фактором, щоб отримати максимальну користь від цієї технології.

Існують різні приклади успішного впровадження ШІ в освіту, наприклад: онлайн-платформи з персоналізованими програмами навчання мов, як Duolingo та Babbel, системи розпізнавання мови, які допомагають здобувачам освіти практикувати speaking та отримувати миттєвий зворотний зв'язок. Віртуальні асистенти, які допомагають здобувачам з виконанням завдань та надають додаткову інформацію. Ці приклади показують, що ШІ може бути цінним інструментом для покращення якості освіти та підвищення мотивації до навчання.

ШІ може мати значний вплив на якість освіти, якщо його використовувати розумно та відповідально. Він може збільшити доступність освіти - ШІ може надати доступ до освітніх ресурсів тим, хто має обмежений доступ до традиційного навчання; покращити якість навчання - ШІ може індивідуалізувати навчання, надавати персоналізований зворотний зв'язок та створювати захопливі освітні ресурси; звільнити викладачів від рутинних завдань - ШІ може автоматизувати деякі завдання, дозволяючи викладачам концентруватися на більш важливих аспектах навчання. Однак, важливо пам'ятати, що ШІ не замінює викладача, а лише доповнює його роботу.

Цілком зрозуміло, що ШІ має перспективи розвитку та впровадження в освіті. Очікується, що ШІ продовжить грати все більшу роль в освіті. Зокрема, очікуються розвиток в таких напрямках як розширення доступності до персоналізованого навчання, створення більш інтерактивних та захопливих освітніх ресурсів, використання ШІ для оцінювання знань і навичок здобувачів освіти, розширення застосування ШІ в дослідженнях та розробці нових освітніх програм. ШІ має потенціал зробити освіту більш ефективною, доступною та захопливою для всіх.

Список використаних джерел

1. М.Ілляхова. Типологія креативного освітнього контенту в умовах цифрової творчості. URL: <http://surl.li/rssxp>.
2. Паздерська Р., Марковець О. Визначення контенту та стратегій підвищення його ефективності у віртуальних спільнотах. Вісник Вінницького політехнічного інституту. № 3. 2021. С. 69-77.
3. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Педагогічні технології у безперервній професійній освіті / за ред. Сисоєвої С.О. К., 2001.

Ірина Гудкова,

заступник директора з навчальної роботи

Лисичанського гірничо-індустріального фахового коледжу,

м. Черкаси, Україна

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ ОНЛАЙН

Ключові слова: коледж, сервіс, Google for Education, Google диск, студенти, викладачі, електронний журнал, дипломування, захист, акаунт.

Значні зміни в освіті відбулися в 2020 році, коли по світу крокував коронавірус. Цифровізація освітнього середовища стала швидко зростати. Тоді розпочалися карантинні обмеження, школи, коледжі, університети стали переходити на дистанційне навчання з використанням інформаційних технологій. Наш заклад освіти став впроваджувати програму . Google for Education - це набір інструментів і сервісів, розроблених спеціально для навчальних закладів та організацій, які займаються освітою. Google for Education забезпечує спільну та безпечну роботу студентів та викладачів. Заклади освіти, які використовують підписки Google for Education, отримують об'єднане

сховище обсягом 100 ТБ для всіх своїх користувачів. Цього достатньо, щоб зберегти приблизно 100 мільйонів документів, 8 мільйонів презентацій або 400 000 годин відео. Сервіс працює онлайн, не встановлюючи жодних програм на жорсткий диск комп'ютера. Завдяки цьому кожний здобувач освіти і викладач має безпечний доступ до системи з будь-якого місця та пристрою у світі. В систему включається:

- платформа Google Classroom;
- відео конференції на Google Meet;
- поштові скриньки у домені коледжу;
- простір для файлів у хмарі;
- набір редакторів файлів.

Це все дуже потрібно сучасному навчальному закладу. Всією роботою по переходу на онлайн навчання в нас керує викладач інформатики і комп'ютерної техніки Соболь В.С. Всі викладачі і здобувачі освіти отримали облікові записи і стали освоювати хмарне середовище. Викладачі пройшли навчання, яке організувала адміністрація коледжу, а проводив Соболь В.С. Спочатку, в 2020, ми працювали обмежено, бо багато чого було незрозуміло нам, викладачам. На гугл диску було створено декілька розділів:

- «студенти»;
- «викладачі»;
- «методкабінет»;
- «адміністрація»;
- «фотоальбом».

Повномасштабне російське вторгнення змусило нас проводити заняття онлайн в Google Classroom. Наш заклад освіти евакуювався з Лисичанська Луганської області і перемістився в м. Черкаси. За допомогою Google Meet стали організовувати і заходи: педагогічні, методичні ради, засідання циклових комісій, робочі наради, іспити, вступні співбесіди, виховні години, батьківські збори, дні відчинених дверей тощо. В Google таблицях були створені журнали обліку навчальних занять. Викладачі стали їх освоювати і працювати по новим журналам. Електронний журнал нічим не відрізняється від паперового. На сторінці певної дисципліни є дата, тема, кількість годин, оцінки, атестації іспити. Проміжну атестацію за положенням ми проводимо один раз у семестр. Цей захід нам потрібен для контролю наших здобувачів освіти. До речі проміжну атестацію ми проводили і до 2020 року.

A1																											
Головна																											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Колеснікова І.М.	07 вер.	14 вер.	21 вер.	28 вер.	05 жовт.	12 жовт.	19 жовт.	26 жовт.	02 лист.	09 лист.	Агосталь	16 лист.	23 лист.	30 лист.	07 груд.	14 груд.	21 груд.	28 груд.	04 сч.	11 сч.	18 сч.	Семестр	Осередкована	Перерахована		
20	Хомеча С.Р.	4				4			4			4		4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
21	Хорищман О.О.	6	5	7	5	5	8	4	7	7	7	6	7	6	7	8	8	6	7	6	6	6	7	4			
22	Чиноватий І.М.		4			4				4	4	4		4	4	4	4	4	4	4				4	4	3	
23	Гончаров В.І.									4	4	4		4			4	4	4					4	3		
24	Рассоха Д.Д.									4	4	4		4			4	4	4		4			4	3		
25	Черепок А.Г.									4	4	4				4		4	4		4		4	4	3		
27																											
28																											
	№	Дата	Годин	Тема заняття																							
29	1	07 вер.	2	Формули скороченого множення																							
30	2	14 вер.	2	Розв'язування лінійних рівнянь і нерівностей																							
31	3	21 вер.	2	Розв'язування квадратних рівнянь і нерівностей та рівнянь, які зводяться до квадратних																							
32	4	28 вер.	2	Числові функції. Область визначення і множина значень. Способи задання функцій. Парні та непарні функції																							
33	5	05 жовт.	2	Розв'язування прикладів на знаходження області визначення і множини значень функції, встановлення властивостей функцій																							
34	6	12 жовт.	2	Корінь n-го ступеня. Арифметичний корінь n-го ступеня, його властивості.																							
35	7	19 жовт.	2	Розв'язування прикладів на перетворення виразів, які містять корені.																							
36	8	26 жовт.	2	Степінь з раціональним показником, її властивості																							

Так виглядає сторінка журналу

В 2022 році дипломне проектування було скасовано. А вже в 2023р. – відновлено. Спеціальності 184 Гірництво та 274 Автомобільний транспорт згідно освітньо- професійним програмам виконують дипломний проект. Було створено ще один розділ на Google диску «Дипломування». Роботу по дипломуванню онлайн ми ще не вели, треба було навчитись робити це. Багато хто з керівників дипломних проектів

нервував, не вірив в таку форму роботу. Але в нас все вийшло. А в 2024 році вже вдруге було проведено онлайн - дипломування Керівники дипломних проєктів онлайн консультували своїх підопічних, в контрольний час отримували по частинам дипломний проєкт від студента, перевіряли його, редагували і знову відправляли здобувачу освіти. Коли всі частини були перевірені і все готово, то проєкт здобувачі переводили в pdf і відправляли своєму керівнику. Він завантажував диплом в хмарину. Для кожної навчальної групи створювали окрему папку. В цій папці для кожного здобувача освіти була своя папка. До її складу входять такі файли:

- диплом;
- креслення;
- відгуки консультантів;
- подання;
- рецензія на дипломний проєкт

Захист дипломних проєктів проходив згідно розробленому графіку в режимі онлайн по спеціальностям за допомогою Google Meet. Здобувачі освіти, члени екзаменаційної комісії в певний час приєднувались до відео конференції і розпочинався захист робіт. Наші студенти розкидані по багатьом областям України, є здобувачі в Європі і на окупованих територіях. З окупованих територій теж приєднувались, була поставлена жорстка умова, що всі повинні пройти процедуру захисту. Ми готові були зібрати екзаменаційну комісію додатково, якщо у студента є проблеми і він не зможе приєднатися у зазначений час. В 2023 так і було. Один здобувач, що знаходився в Польщі, не врахував різницю в часі і не приєднався, інший, він знаходився у Львівській області, отримав синці в бійці і не зміг вийти на захист. Вони захищались окремо, для них додатково збирали комісію.

В 2024 теж був невеличкий збій. Здобувач освіти ОПП «Буріння свердловин», який був у Норвегії, приєднався не за внутрішнім акаунтом, а за іншим, ми не могли зрозуміти хто це і не дозволили йому увійти. Відповідно цей хлопчина не попав на захист. Потім він пояснив, що не зміг зайти з акаунту education, тому скористався телефоном друга. Йому ми організували додатковий захист.

На Google диску ми зберігаємо багато документів:

- протоколи педагогічних, методичних рад, циклових комісій;
- навчально - методичні комплекси дисциплін та предметів;
- сертифікати, дипломи викладачів по підвищенню кваліфікації;
- індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти
- індивідуальні навчальні плани обліку роботи викладачів;
- рейтингові паспорти;
- матеріали по атестації педагогічних працівників;
- інформацію по організації і проведенню виховних заходів;
- фотоматеріали тощо.

Педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть без обмежень зайти на сервіс з будь-якої точки світу і попрацювати з необхідними документами. Це дуже зручно в наших складних умовах.

Таким чином, сервіс Google for Education дозволяє працювати нашому закладу освіти в важких умовах воєнного стану. Ми постійно вдосконалюємо свої вміння і навички і наполегливо працюємо для нашої перемоги. В країні йде війна і наш фронт - це навчання і виховання молодого покоління рідної Батьківщини.

Список використаних джерел

- 1 <https://fotc.com/ua/google-workspace-for-education/>
2. <https://drive.google.com/drive/folders/0AMXa5HuGI9HOUk9PVA>